

FANLARARO INTEGRATSIYANI QO‘LLASHNING TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA KUTUBXONANING O‘RNI

Sh.H.Haydarova

Buxoro pedagogika kolleji “Umumkasbiy fanlar kafedrası” o‘qituvchisi

Annotatsiya: O‘quvchilarda kitobxonlik o‘quv jarayonining kasbiy qiziqishlarni hisobga olgan holda tashkil etilishi o‘quvchilarning kasbiy faoliyatlarini muayyan maqsadga yo‘naltirish bilan bevosita bog‘laydi.

Kalit so‘zlar: o‘quvchi, o‘quv, kasbiy, faoliyat, maqsad, ta’lim, texnologiyasi, o‘qituvchi, kompetensiya, kutubxona, axborot

Annotation: Abstract: The organization of the educational process of reading in students taking into account professional interests directly connects the professional activities of students with directing them to a specific goal.

Key words: student, educational, professional, activity, goal, education, technology, teacher, competence, library, information

Аннотация: Организация учебного процесса чтения у студентов с учетом профессиональных интересов напрямую связывает профессиональную деятельность студентов с направлением ее к определенной цели.

Ключевые слова: студент, учебный, профессиональный, деятельность, цель, образование, технология, преподаватель, компетентность, библиотека, информация.

Respublikamizda axborot asrida yuz berayotgan o‘zgarishlar, insonlarning dunyo axborot olamiga kirishga bo‘lgan intilishlari, qiziqish va talablarining tobora ortib borishi ta’sirida milliy axborotlashtirish tizimini shakllantirish, axborotga bo‘lgan talab va ehtiyojlarni qondirish jarayonini sifat jihatidan yanada takomillashtirish borasida davlatimizning bir qator qonuniy hujjatlari e’lon qilindi va hayotga tatbiq etildi. O‘zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi, «Elektron tijorat to‘g‘risida»gi va «Elektron hujjat aylanishi to‘g‘risida»gi, «Elektron raqamli yoziivlar to‘g‘risida»gi Qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborotkommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish to‘g‘risida»gi Farmoni va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarorlarini shular jumlasiga kiritish mumkin. Kitob insoniyat va jamiyat madaniyatining ajralmas bir qismi bo‘lib, insoniyat taraqqiyotining hamma davrlarida kishilarni tarbiyalash, ularning aqliy rivojlanish vositasi bo‘lib keldi. Kitob barcha sohaga oid bilimlarni to‘plash, saqlash usuli sifatida ijtimoiy ishlab chiqarishni rivojlantirishda, barcha integratsiyalarning almashinuvida va taraqqiyotida katta ahamiyatga ega bo‘ldi. Inson tafakkurining rivojlanishida kitob va yozuv doimo hamroh bo‘lgan. Ba’zi madaniyat va ma’rifat shakllari og‘zaki aloqa munosabatlariga asoslangan bo‘lsa-da, yozuv paydo bo‘lgandan so‘nggina hozirgi kungacha yetib keldi va voqelikka aylandi. Insoniyat yaratgan muomala vositalari ichida eng ishonchlisi, eng qulayi kitobdir. Barkamol inson tarbiyasi, odamlar ma’naviyati, madaniyati, odob-axloqi, bilim saviyasi, jamiyatda o‘ziga xos o‘rinni egallashi faqat kitobdan olgan bilimiga bog‘liq, chunki

u inson aql-zakovati va bilimlarini saqlash hamda keng yoyishning eng mukammal qurolidir. Kitob kishilarga insoniyat erishgan yutuqlarni bilish imkonini beradi, xalqlar o'rtasidagi munosabatni, hamjihatlikni, o'zaro mehr-oqibatni tiklaydi. Dunyoda tinchlikni o'rnatishga, mustahkamlashga xizmat qiladi. Insoniyat yaratgan yozuvlar, kitoblar bo'lmaganda odamzod o'zining o'tmishini, bilim, donolik va hikmatlarini ham bilmagan, ilm-fanni ham taraqqiy ettira olmagan bo'lardi. Jami ixtirolar, kashflyotlar, taraqqiyot darajasi ham kitoblar tufaylidir. «Kitob har qanday bilimning joni va yuragi, har qanday fanning ibtidosidir», degan edi nemis yozuvchisi S. Sveyg. Kitoblar barcha zamonlar uchun eng zarur narsa, qalblar malhami, bilimlar xazinasi, donishmandlik chashmasi bo'lgan va bo'lib qolaveradi. Kitoblar tufayli qadim davrlardagi kutubxonalar, ulardagi fondning mazmuni, katalog va kartotekalar tizimi, kutubxona xizmati ko'rsatishning sifati haqidagi ma'lumotlarni bilish bilan o'sha davr kishilarining qiziqishlari, intilishlari, hayot darajasi haqida ma'lumotga ega bo'lamiz

Ta'limni integratsiyalash fikri xalq ta'limida tabaqalashtirish va individuallashtirish bilan birga muhokama qilina boshlandi. Agar professional ta'limni tabaqalashtirish asosida kitob, darslik va boshqa adabiyotlar bilan mustaqil ishlashga tayyorgarlik darajasi hamda professional ta' yoshida qiziqishlarni faol shakllantirishni taqozo etsa, integratsiyaning asosi qilib, turli fanlarni o'rganish obyektlari bo'lgan ba'zi umumiy tushunchalarni chuqurlashtirish, aniqlashtirish va kengaytirish mumkin. Ta'limni integratsiyalashtirishdan ko'zlangan asosiy maqsad professional ta'limda kasbiy kompetensiyalar haqidagi tasavvurni yaxshi shakllantirish va ularning rivojlanishi qonunlariga o'z munosabatini bildirishga yo'naltirishdan iboratdir. Shuning uchun ham professional ta'lim o'quvchisi predmet yoki voqea hodisalarni bir necha tomondan ko'rishi muhimdir. Asosiy fanlarni o'zlashtirish va olamdagi bor narsalar qonuniyatlarini tushunishda predmetlar ichidagi va predmetlararo aloqalarini o'rgatish ta'limni integratsiyalashga yondashuvning metodik asosidir. Bunga turli darslar tushunchalariga ko'p marta qaytish, ularni chuqurlashtirish va boyitish, shu yoshga tushunarli bo'lgan muhim belgilarni aniqlash orqali erishish mumkin. Shunday qilib, yaxshi shakllangan, tuzish va o'tkazish tartibiga ega bo'lgan, tarkibiga shu o'quv predmetiga tegishli bo'lgan tushunchalar guruhi kiritilgan har qanday dars integratsiyaga asos qilib olinishi mumkin. Hozirgi kunda bir qator o'quv predmetlari uchun umumiy bo'lgan tushunchalar orasidagi aloqalarni o'rnatish psixologik va metodik asos bo'lgan integratsiyalangan darslar tizimini ishlab chiqish va sinovdan o'lkazish lozim. Shu bilan birga predmetlararo aloqalar dars tarkibi darajasida o'rgatilishi va zarur o'qitish vositalari darsliklar bilan ta'minlanishi kerak. Integratsiyalashgan darslar – interaktiv ta'lim tizimi bo'lib, integrativ bilimlarni chuqurlashtirish va kengaytirish asosida ko'rgazmali mahoratni vujudga keltirish sirlarini o'rganadi. Ko'rgazmali ta'lim tizimi turli xildagi turlar, shakllar, usullar, obyektlar asosida qurilgan. Integratsion kursning maqsad va vazifalari Axborot resurs markazi tizimida tavsiflanadi. Bilimning integratsiyalashgan (ko'rgazmali) tarmog'ida integratsiyalashning usul va vositalari: ta'lim rejasidagi o'qitish joyida vaqtning hajmiga qarab, shu kursni to'la o'zlashtirish vaqti o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi ko'p maqsadli va rang-barangligi bilan tavsiflanadi. Har bir

o'quv predmetini o'qiyotgan paytda o'quvchilarga to'g'ri keladigan darslik bilan ta'minlanishi, bu materialni o'zlashtirilishiga katta yordam beradi, uni tez yodda saqlashga, emotsional anglashga, fikrlash qobiliyatining o'sishi, nutq va tasavvurning rivojlanishiga olib keladi.

Integratsiya – bu fanlarning differensial jarayon davomida yaqinlashuvi va bog'liqligidir. Integratsiya jarayoni fanlar orasidagi aloqani yangi, yuqori sifatda birbiriga bog'lash bosqichi bo'lib, o'zini yuqori ko'rinishda namoyon etadi. Shuni alohida qayd etish kerakki, integratsiya jarayoni asoslari uzoq o'tmishdagi xalq pedagogikasi va ilmiy pedagogikaga asoslangan. Integratsiya fanlararo bog'liqlikdir.

Fanlararo bog'liqlik asoslari tabiatni to'la holda o'quv darsliklarda ko'rsatish va tushuntirish zaruratidan paydo bo'lgan. Ulug' didaktik Yan Amos Komenskiy ta'kidlashicha: "Bir-biri bilan bog'liq bo'lgan hamma narsa, xuddi shunday holda o'rganilishi kerak". Shunday qilib, yaxshi shakllangan tuzilish va o'tkazish tartibiga ega bo'lgan, tarkibiga shu o'quv predmetiga tegishli bo'lgan tushunchalar guruhi kiritilgan har qanday dars integratsiyasiga asos qilib olinishi mumkin. Lekin integratsiyalashgan darsga boshqa fanlar, boshqa o'quv predmetlari bilan bog'liq tushunchalar tahlil qilishning natijalari kiritiladi. Dars ijodiy, erkin bo'lishi bilan birga, yaxlit, mantiqan ketma-ket, o'ziga xos o'tishi metodikasiga ega bo'ladi. O'qitishning zamonaviy texnologiyalari sirasiga quyidagilar kiradi: Kompyuter axborot texnologiyalari, masofadan o'qitish, modulli o'qitish, o'yin texnologiyalari, loyiha texnologiyasi, hozirgi kundagi ta'lim jarayonini tashkillashtirishning eng samarali texnologiyalar bo'lib hisoblanadi. Hozirgi kunda integrativ o'qitish texnologiyalari turli texnologiyalarning ko'plab belgilarini o'zida mujassamlashtiradi. Bunday texnologiyalar quyidagi xususiyatlarga ega bo'ladi: Integrativlik- bu o'rinda o'quv jarayoni va uning tarkibiy qismlari integrativ xarakter kasb etadi. Modullilik- bu texnologiyaning barcha elementlari integrativ xarakter kasb etadi. Muammolilik-muammoli o'qitish metodlarini qo'llash asosida muammoli topshiriqlar va savollar vujudga keltiriladi va ular yordamida esa muammoli vaziyatlar yaratiladi. O'quvchilarning savol va topshiriqlarni yechimini izlashga keng imkoniyatlarni ochishga yo'naltirilgan izlanishlarni undash orqali amalga oshiriladi. Ma'lumki, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etiladigan o'quv jarayoni albatta o'quvchilarning ehtiyojlari, qiziqishlari va layoqatlarini hisobga olish orqali mikrosotsium talablari doirasida loyihalashtiriladi. Ushbu jarayonda integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Demak taqdim etilgan bilim, ko'nikma, malakalar o'quvchilarning o'ziga xos xususiyatlari, betakror jihatlari, layoqatlari, kasbiy yo'nalishlarini ham hisobga olishlarini nazarda tutadi. O'quvchilarda o'quv jarayonining kasbiy qiziqishlarni hisobga olgan holda tashkil etilishi o'quvchilarning kasbiy faoliyatlarini muayyan maqsadga yo'naltirish bilan bevosita bog'laydi. Chunki bu jarayonda o'quvchilarning faolliklari va mustaqil fikrlash qobiliyatlari rivojlantiriladi. O'quvchilar o'quv faoliyatining faol sub'ekti sifatida namoyon bo'lib, ushbu jarayonda o'quvchilarning bilimlarni egallash usullarini o'zlashtirishga alohida e'tibor qaratiladi. Integrativ yondashuvga asoslangan o'quv jarayonining tizimlilik xarakteri o'quv jarayonining tizimli xarakterga egaligi bilan ham bevosita bog'liq hisoblanadi. Hechkimga sir emaski,

ta'lim jarayoni o'zi mazmunida gumanitar, ijtimoiy-iqtisodiy, tabiiy-ilmiy, umumkasbiy bilimlarning integratsiyalashtirilgan holatda amalga oshiriladi. Har bir o'quv fanining mazmuni esa muayyan bir axborotlarni o'zida mujassamlashtirgan murakkab tizim sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu jarayonda o'quv faoliyatining individual hamda guruhli shakllari uyg'unlashadi. Bu esa o'z navbatida o'rganilayotgan o'quv predmeti mazmunidan kelib chiqqan holda ayniqsa o'quv jarayonida topshiriqlari va muammolarni yechishga yo'naltiriladi. Natijada o'quvchilar axborotning turli manbalari bilan ishlash imkoniyatiga ham ega bo'ladilar. Demak o'quv jarayonida hozirgi kunda integrativ xarakterdagi pedagogik texnologiyalarga quyidagi talablar qo'yiladi:

1. O'quvchilar o'zlashtira oladigan yaxlit darslik ta'lim mazmunining transformatsiyalashuvini ta'minlash;
2. loyihalashtirilayotgan faoliyatni jarayon sifatida tasavvur qilish;
3. Muayyan ta'lim sohasiga xos bo'lgan topshiriqlar va ularni bajarish usullarini electron darsliklar orqali taqdim etish;

Hozirgi kunda ayniqsa, integrativ xarakterdagi texnologiyalar va kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan o'quv jarayoni muayyan prinsiplarga tayangan holda tashkil etiladi. Integrativ yondashuvga asoslangan ta'lim jarayoni va qo'llaniladigan texnologiyalar umumiy qonuniyatlarga asoslanadi, bu qonuniyatlar ayni bir vaqtning o'zida xususiy qonuniyatlar sifatida xam e'tirof etiladi.

Yozma axborot manbalari bo'lgan kitob, gazeta, jurnal va boshqalar jamiyat taraqqiyotini, ma'naviy, ijtimoiy-maishiy talabehtiyojlarini to'la qondirishga qaratilgan va butun insoniyat taraqqiyoti davomida shu vazifani ham bajarib kelgan. Yozma hujjatlar kishilarning o'zaro fikr almashuv imkoniyatlarini kengaytirgan bo'lsa, kutubxonalar yozma asarlar umrini uzaytirish vositasi hisoblangan. Boshqa ijtimoiy muassasalar kabi kutubxonalar ham jamiyatning eng zaruriy ehtiyojlari asosida vujudga keldi va turli davrlarda turlicha shaklda rivojlanib keldi. Buning sababi, ma'lumotlarni qayd qilish, uzatish vositasi sifatida ijtimoiy talabga javob beradigan yozuvning paydo bo'lishi bilan o'z-o'zidan tabiiy holda ana shu yozuvlarni saqlay oladigan muassasalarni vujudga keltirishga ehtiyoj paydo bo'lgan edi. Shu tufayli ham kutubxonalar avval-boshdanoq jamiyatning mo'tadil mavjudligini ta'minlaydigan ajralmas qismi hisoblangan.

Xulosa

Muayyan o'quv vositalari va metodlarini tanlash o'rganilayotgan o'quv fanining mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq holda amalga oshiriladi. O'quv jarayonining moddiy-texnik, metodik, axborot ta'minoti, o'quvchilarning ta'lim va aqliy rivojlanish darajalari, o'qituvchilarning kasbiy mahorati kabi omillarga bevosita bog'liq. O'quv jarayoni mazmunini individuallashtirish uchun birinchi navbatda o'quvchilarda hosil bo'lgan bilimlar va shakllangan kompetensiyalarni boshlang'ich darajalarini diagnostika qilish asosida o'quvchilarning shaxsiy-ta'limiy traektoriyalarini belgilash, ularda integrativ xarakterdagi ijtimoiy kompetentlikni shakllantirish uchun zarur bo'lgan o'quv materiallari, ta'limiy topshiriqlar tizimini belgilab berishdan iborat. Demak, moslashuvchanlik prinsipi o'quv dasturlarida ta'lim mazmunining o'quvchilar tomonidan oson o'zlashtirilishini ta'minlashi, taqdim etilgan bilimlarning

kompetensiyalarga aylanishi uchun qulay sharoit yaratishi lozim. Shuningdek, o'quvchilarning individual imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda o'quv materiallarini taqdim etishga alohida e'tibor qaratish talab qilinadi. Ushbu prinsip o'quvchilarda ijtimoiy kompetentlikning shakllanishiga ko'maklashib, ularning jadal o'zgarayotgan jamiyat hayotiga osongina moslashishlariga, turmush-tarzida duch keladigan muammolarni oson hal qila olishlariga, o'z Vatanga sadoqatli insonlar bo'lib shakllanishlariga, umuminsoniy va milliy qadriyatlariga e'tiqodli shaxslar sifatida kamol topishlariga va shaxs sifatida milliy o'zligini anglashga ko'maklashadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi" 2017.02.07.
2. Axborot-kutubxona va axborot-resurs markazlari ishini tashkil qilish (hujjatlar to'plami). T., A. Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2007
3. R.Mavlyanova, N.Raxmankulova. "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi, Toshkent "Voris nashriyot", 2013.
4. O. Alimova. Kutubxonashunoslik. 3- jildli. T., «ILM ZIYO», 2007.
5. Badiiy adabiyotlarni targ'ib qilishning ommaviy usullari. Metodik qo'llanma. T., 1989.
6. Б. Иванова. Фандрайзингу нужно учиться. Журнал «Библиотека», 2002, № 2.
7. M. Imomnazarov. Milliy ma'naviyatimiz nazariyasiga chizgilar. T., «Sharq», 1998.
8. E. Islomov, E. Yo'ldoshev. Maktab kutubxonasi ishini tashkil etish. T., «O'qituvchi», 1992.
9. E. Islomov, E. Yo'ldoshev. Maktab-litsey kutubxonasi ishini tashkil etish. T., «O'qituvchi», 1997.